

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

FERDELYN LAO VIACRUCIS

Asst. Prof. IV

Palompon Institute of Technology

Ferdelyn.viacrucis@pit.edu.ph

"TUNAY NA PAG-IBIG, TUNAY NA PAGHIHINTAY"

Sa isang maliit na baryo, lumaki si Lina, isang dalagang mahirap ngunit puno ng kalinga at mga pangaral na nakabatay pa sa bibliya. **O ikaw Lina ha ang lahat ng gagawin mo laging isaalang-alang na kaya mo ito ginagawa dahil mahal mo ang Panginoon sundin ang lahat ng utos ng mga magulang mo hindi dahil magulang mo sila kundi ito ang utos ng Panginoon** mababasa mo ito sa **1 Juan 4:19** *"Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin."* ganito pinalaki sila Lina may takot sa Panginoon. Anak siya ng isang karpentero at isang labandera, at kahit salat sa yaman, hindi siya nawalan ng pangarap—nais niyang makapagtapos ng pag-aaral upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya.

Ngunit dahil sa kahirapan, hindi kaya ng mga magulang niya na ipagpatuloy ang **High School**. Sa kabila nito, hindi siya pinanghinaan ng loob. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na handa itong mamasukan bilang kasambahay na kayang paaralin siya. Kaya naghanap ang tatay niya sa kanyang mga kaibigan na medyo maykaya. At sa awa ng PoongMaykapal nabibigyan nga siya ng pagkakataon na mag-aral dahil may nakita ang kanyang ama na mabait na mag-asawa na may dalawang lalaki na anak.

Isang dapithapon habang inuutusan siya na bumili sa tindahan gamit ang BMX bike mayroong sumigaw sa dalaga na Judeo at mula sa mga oras na iyon palagi na niyang naririnig ang sigaw na yaon. Manang bakit kaya may sumisigaw sa akin tuwing ako'y dadaan sa may kalye? Ang tanong ko sa aking manang na naging labandera din sa nag-papaaral sa akin. At eksakto namang may lumabas sa kabilang pinto at sabay kinuha ang BMX bigla akong napahinto at hindi nakinig sa sagot ni manang dahil nabighani ako sa tangos ng ilong sa lalaking kumuha sa bisikleta at sabay tanong ko kay manang kung sino ang taong yon ngunit ang aking dibdib ay kumakabogkabog at ang aking isipan di mawaglit ang tangos at medyo mahaba niyang buhok at may pagkabalangkinitang pangangatawan. Napaligon ako bigla kasi may umakbay sa aking balikat at nagsabi na anak **ko iyon dai** at paglingon ko ang akin palang amo na babae. Naalala ko ang sinabi ng aking tatay na may dalawang anak na lalaki ang aking amo.

Mula noon lagi siyang nasa isip ng dalaga, hindi niya nakikita ang binata sa kanilang bahay. Kinabukasan sa silid aralin may narining ang dalaga sa kaniyang mga kaibigan na nagsasabi na ang barkada daw ng kanyang nobyo ay may nagustuhan na magandang babae sa kanilang bahay hindi daw alam ng lalaki kung ano ang ginagawa sa babaing nakatira sa kanilang tahanan. Dahan dahan akong lumapit at sabay kinantawan ako sa aking mga kaibigan na baka raw ako ang tinutukoy sa barkada ng kaniyang nobyo, **ngumiti ako ng bahagya** sa isip-sip ko "what a coincidence"

Dito niya nakilala si Jothyl, isang binatang basketball player, myembro ng banda mula sa mapagmahal na pamilya. Masipag, mabait, at mapagmahal sa magulang si Jothyl hindi siya tulad ng ibang anak-ng mga guro na mapagmataas. Madalas siyang tutulong sa mga gawain at sa bawat pagkakataong makikita niya si Lina, natutukso siyang makipag-usap. Hindi nagtagal, nagkaibigan sila at nahulog ang loob sa isa't isa. Ang nakitang lalaki ng dalaga na sumakay sa bisiklita at ang lalaking sinabi ng kanyang kabarkada ay iisa. Si Jothyl pala ang anak sa nagpapaaral sa kanya na binasagang Judeo dahil sa angkin niyang kagwapuhan.

Sa paglipas ng mga taon, si Lina at Jothyl ay malayang magkasama sa iisang tahanan. Sa kabila ng kanilang magkaibang estado sa buhay, hindi nila maitatangging may espesyal na damdamin silang nadarama para sa isa't isa. Ngunit dahil sa takot na hindi sang-ayunan ng kanilang pamilya, pinili nilang itago ang kanilang pagmamahalan.

Isang araw, habang magkasamang naglalakad sa may tabing-ilog, masayang ibinalita ni Jothyl ang kanyang balak.

"Lina, gusto kitang makasama sa Cebu. Pareho tayong mag-aaral doon, malayo sa lahat ng humahadlang sa atin. Doon, wala nang makakapigil sa atin," ani Jothyl, puno ng sigasig.

Natahimik si Lina. Alam niyang pangarap ni Jothyl ang makapag-aral sa Cebu, pero natatakot siya.

"Jothyl... hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Paano kung may mangyari sa akin? Paano kung mabuntis ako nang maaga? Hindi pa ito ang tamang panahon. May pangarap ako para sa pamilya ko. Hindi lang basta ako nag-aaral para sa sarili ko kundi para mabigyan sila ng mas magandang buhay at higit sa lahat gagawin ko ito dahil mahal ko ang Panginoon na siyang nagbigay sa atin ng buhay at isa pa ayokong pagdating ng araw na mag-asawa na tayo at ipakikilala sa inyo angkan na.... ikaw ay nakapag-asawa ng isang katulong o kaya *langaw na tumuntong sa kalabaw*

Napayuko si Jothyl. "Hindi ba't mahal mo rin ako?"

"Mahal kita, Jothyl," sagot ni Lina, "pero may mas mahalaga pa sa pag-ibig natin ngayon—ang kinabukasan natin."

Naalala ni Lina ang sinabi ng kanyang ama noon:

"Anak, mas masakit sa isang magulang ang makitang lumalapit ang anak para humingi ng tulong, pero wala silang maibigay. Kaya mag-aral kang mabuti. Hindi ko hinihiling na suportahan mo kami balang araw, pero ang gusto ko, hindi mo maranasan ang hirap na dinanas namin. Ayokong dumating ang araw na lalapit ka sa akin, umiiyak dahil wala akong maibibigay sa iyo."

Mahigpit na pinikit ni Lina ang kanyang mga mata. Alam niyang ito ang tamang desisyon.

Hinawakan niya ang kamay ni Jothyl. "Kung mahal mo ako, Jothyl, hintayin mo ako. Tatapusin ko muna ang pag-aaral ko. At kung talagang tayo para sa isa't isa, darating ang panahon na wala nang balakid sa ating dalawa."

Tahimik na tumango si Jothyl. Alam niyang mahirap, pero nauunawaan niya ang dahilan ni Lina.

Nagpatuloy sa pag-aaral si Lina at nagtapos bilang isang guro. Si Jothyl naman ay naging isang inhinyero. Kahit matagal silang naghintay, hindi nagbago ang kanilang pagmamahalan. Hindi nagmadali si Daniel at tinupad ang pangako niyang maghihintay.

Sa kabila ng maraming pagsubok, dumating din ang tamang panahon para sa kanilang dalawa. Noong Setyembre 16, 1996, sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan, ikinasal sina Lina at Daniel sa isang simpleng ngunit napakagandang seremonya sa lugar kung saan unang namulat ang kanilang pag-ibig.

Habang nakatingin si Lina sa mata ni Jothyll, napangiti siya. Sa wakas, ang kanilang pagmamahalan ay hindi na kailangan ipaglaban, kundi malaya nang ipagdiwang.

Tunay nga na ang Pag-ibig kung may kasamang tiwala at nakaangla ang Panginoon Tunay na Makapaghihintay.

At sa bawat pagsikat ng araw, magkasamang hinarap nina Lina at Jothyl ang bagong yugto ng kanilang buhay—bilang mag-asawa, bilang magkaibigan, at bilang katuwang sa pangarap.